

BASLAWISH KLAS OQIWSHILARIN FIZIKALIQ TARBIYALAWDA MEKTEP HÁM SHAÑARAQ ORTASINDAĞI PEDAGOGIKALIQ QARIM-QATINASTI JETILISTIRIW

Samenderov Nurlan

Ajiniyaz atındaǵı NMPI

Dene tárbiya fakulteti, II-basqısh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6468546>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

ANNOTATSIYA

Ósip kiyatırǵan jas awlatdıń fizikalıq kámal taptırw búgingi kúnniń tiykarǵı wazıypalarınan bolıp tabıladı.

KALIT SO'ZLAR

K.M. Maxkamjanov, FN.

Nasriddinovlar

Ósip kiyatırǵan jas awlatdıń fizikalıq kámal taptırw búgingi kúnniń tiykarǵı wazıypalarınan bolıp tabıladı. Sol sebepli mámleketimizde watan gúlleniwin bekkemleytuǵın jetekshi kamal insan etip tárbiyalaw máselelerine ayırıqsha itibar qaratılıp atır. Ulıma bilim beriw mekteplerin baslawish klaslarda tálim-tárbiya alıp atırǵan oqıwshılardıń fizikalıq tayınlıǵın asırw búgingi kúnniń tiykarǵı wazıypalarınan biri bolıp tabıladı. Alıp barılǵan gúzetiwlerden kelip shıǵıp úzliksiz háreketleniw balalardıń dene tárbiyasınıń rawajlanıwı ushin koplegen maqsetler hám wazıypalardı aldına qoyadı. Bir qatar qánigeleniń pikirine qaraǵanda, háreket sapalardı hár tárepleme rawajlandırw ushin eń qolay dáwir bul baslanǵısh klas jası bolıp tabıladı [2,3] K.M. Maxkamjanov, FN. Nasriddinovlar, pikirine qaraǵanda balalardıń fizikalıq tayarlıq nátiyjeleri jastan-jasqa ótiw menen hámme kórsetkishler belgili dárejede artıp baradı [3].

Baslawish klaslardaǵı dene tárbiyasi sabaǵı – jeke adamnıń jetilisiwindegi fizikalıq tárepten rawajlanıwdıń dáslepki basqıshı esaplanadı. Bul ushin dene tárbiya sabaǵında tómenдеgi wazıypalar orinlanıwi shárt.

a) Den sawlıqtı bekkemlew shiniǵıwları pedagogikalıq maqsetti iske asiriw jolında hár qiyli tásir etiwler arqalı hár táreplrme ósip rawajlanıwǵa jol ashiw, jeńilden awırǵa qaray shiniǵıwlar islewge eniw máselelerin óz ishine aladı. Bul sabaq procesinde bir háptede bir ayda, bir jilda, izbe-iz iske asirip bariwi kerek. Izbe-iz asirilip barǵan shiniǵıw-oqıwshiniń júrek-qan tamir, nerv juyesi, organizimniń shiniǵıwǵa uyreniwi siyaqlı kop, ǵana den-sawlıq táreplerin bekkemlep baradı. Demek oqıwshi ómirge isenimli jumis islewge qabiletti, sabaq processinde – aqliy miynet kónlikpelerin talap etetuǵın pánler boyınsha da jaqsı kórsetkishlerge erise baslaydı. Ol

ushin awir pan bolmay qaladi, Hámmesine qábiletli uqiqli,tiyanaqli bolip jetilisedi.

- b) Shiniǵiqlar isewde sawatli turde iygeriwdi táminlegende oqiwshi dáslep iykemligin táminlep issheńligin ósiriw qábiletine iye bola baslaydi.Ol kun rejimin toliq mengergen boladi,sol arqali hesh bir irkinshsiz uyde dene tárbiyasi menen shuǵillana baslaydi.
- c) Dene tárbiyasinda tárbiya máseleleri baslawish klass oqiwshilariniń fizikalıq rawajlanıwin táminlewden ibarat bolip,oqiwshilar anıq jaǵdayda qanday háreket etiw kerek ekenligin uyrenip baradi.Sonday-aq oqiwshilar tártipti uyreniwdi kollektiv túrde háreket etiw kónlikpelerine iye bola baslaydi.Usi dáwirde óziniń fizikalıq múmkinshiligin taniy biliw oni kúndelikli paydalaniwǵa iykemlilik tanitiwi sport penen shuǵilaniwǵa háreketleniwge beriliwi ósip rawajlanadi. Bular haqıyqiy omir menen birge, sol menen birge uqsáǵan háreketlerde osip baradi.Ol ásirese turistlik sayaxatlarda paxotlarda ,ápwayi taza hawada juriw waqtında kózge taslanadi.[1]

Alti hám on jasar balalardaǵı jas ozgeshlikleri kishi mektep jasındaǵı oqiwshilardıń aktiv háreketke bir adim jaqın bolatuǵınlıǵı belgili. Sol ushin bul jastaǵı oqiwshilar sportqa qizıǵıwshan, muǵallimniń aytqanın túsiniw, deneside hámme háreketke iykemli biliwi dálillengen belgili metodikalıq ádebyatlarda bul jastaǵı oqiwshilardıń bir sutkadaǵı háreket kólemi 12-18 miń háreket kólemine turadi delingen. Buǵan álbetde bir bir yarım saatlıq dene tárbiyasi boyınsha sabaqtaǵı háreket

kólemin qosıń. Sonda bul jastaǵı balalar qansha háreket etedi[2]

Oqiwshi ushin isenimsizlew bul faktitler oqiw qurallarında jazılǵan yamasa, usi háreket kólemin shashib jiberip, qarap korıyik, máseleń háptesinne 45 minutdan eki saatlıq sabaq processı,5 minutdan hár sabaqtaǵı fizkulminutlar tanepis aralıǵındaǵı bos waqtlar 20-30 minut, kúni uzaytirilǵan toparlardaǵı sport saatti 50-60 minut: Dene tárbiyasi boyınsha uy waziypasin orinlaw 15-20minut taǵı basqa.

Buǵan mektepten tisqari sport máselelerin qosıń. Aytayıq dógerek jumisi,Sport sekcyaların hár qiyli jarislar hám eger oqiwshi qálese hár qiyli trenerovkalar.

Usi kóz qarasan birinshi klastiń oqiwshisin alıp qarayıq ol mektepke barawdan juda qiyin ahwalǵa tusip qalǵan yamasa otırishiǵa aylanıp qalǵannan kiyin,onıń háreketi 50 payızǵa sheginip oynawshi dárejesinnen biraz kiyinliydi. Mugallim usi processlerdi názerde uslawi zárur.Endi oqiwshilardıń medicinalıq –biologyalıq tárepine názer awdarayıq.Balalar bul dáwirde ozleriniń háreket etiworgınlarıń rawajlanıwına biyim boladi. Suytip,olardin dene aǵzalariniń morfologyasi usini qálep turadi.[4]

Izertewshi alimlar bul kórsetkishti balaniń jasına baylanisli júda orinli esaplap shiqqan. Álbetde bul kórsetkishler biraz salistirmali bolip,baladaǵı ginetikalıq,tuwma jaǵdaydan da ğarezli bolıwi itimal oytkeni,giypara qizlar tezirek jetilip boyi biraz osip ketiwi yamasa balada sonday ahwal gúzetiliwi turǵan gáp.Muǵallimniń waziypasi sonnan ibarat balaniń usi ozinne tán ózgeshiliklerine nazer awdarıp

olardıń dene qurılısına qarap oyın hám shınıǵıw turleri tańlap sonı islewge uyretiwı kerek.Sonda bala erkin ósedi ham fizikalıq tárbiyanıń júklemesin ilimiy tárepten duris qabıllaydı.Bolmasa balada oǵada semirip ketiwı,yamasa júrek qan tamir kesleklerinne ushiraw hám hádiyse juz beriwı múmkin.Buniń aldın aliw dene tárbiyası muǵalimniń birden bir wazıypası.[5]

Baslawish klass oqıwshısınıń fizikalıq sapaların rawajlandırıw ushın háreketli oyınǵa tiykarlanǵan dene tárbiyası sabaǵı hám salamatlastiriw ilajların tuwrı shólkemlestiriw hám ótkeriweń zárúrli máselelerden biri esaplanadı. Baslawish klass oqıwshılarınıń oqıw kún tártibindegi salamatlastiriw-ilajların sapası hám natıyjeliligın háreketi oyınlar tiykarında jánede asırıw ushın olardıń fizikalıq rawajlanıwı hám tayarlıq kórsetkishleri ortasıdaǵı óz-ara baylanıslılıǵın anıqlaw kerek. Bul bolsa nátiyjeli quramalı hám pedagogikalıq sınaq-tájiriybe jumısların nátiyjeli otkeriwge múmkinshilik jaratadı.

Kishi mektep jasındaǵı balalardıń dene tárbiyasına bagdarlama islengen ilimiy uslubiy ádebiyatlar analiz etip ulıwmalastırıldı. Analiz qılıw processinde 7-10 jashlı balalardıń fizikalıq tárbiya shınıǵıwlarındaǵı háreket aktivligi, fizikalıq tayınarlıǵı hám rawajlanıwı uyreniledi. Bunnan tisqari dene tárbiyası hám baslawish klass oqıwshıları menen háreketli oyınlardı shólkemlestiriw hám otkeriw boyısha simenar hám treninglar islenedi hám analiz qilindi.[3] Izertlewler nátiyjesi sonı dáliliydi baslawish

klaslarda háreketli oyınlardı ótkeriwdiń rejelestiriw tiykarları boyınsha 7-10 jashlı balalar dene tárbiyası hám salamatlastiriw ilajlarında háreketli oyınlardı shólkemlestiriw hám ótkeriw anıqlandı. Baslawish klass oquvshılardıń háreketli oyınlardan paydalanıwda olardı jinsin hám jasin esapqa alıp fizikalıq rawajlanıwın tayınlıǵın hám individual qásiyetlerin esapqa alındı.

Ilimiy izertlew jumısın aldınǵa qoyılǵan wazıypalardı ámelge asırıw ushın uluma bilim beriw mekteplerde pedagogikalıq tájiriybe jumısları ótkerildi. Tájiriybe processindegi dene tárbiyası sabaǵı waqtında, salamatlastiriwshi ilajlarında ashıq hawadaǵı háreketli oyınlar balalardıń háreket sapaların asırıwǵa qaratilǵan tárzde alıp barıldı. Tájiriybe toparlarǵa bólinip háreketli oyınlar boyısha dene tárbiyası shınıǵıwları tańlap alınǵan nátiyjeli qurallar tiykarında ótkerildi.

Qadaǵalaw toparlarında bolsa programma tiykarında háreketli oyınlar ótkerildi. Ótkerilgen izertlew jumısların nátiyjesinden belgili boldı, tajiriba gruppası balaların fizikalıq tayarlıǵın qadaǵalaw qadaǵalaw toparlardaǵı naátiyjege salıstırǵanda isenimli parxi menen erisilgeni anıqlandı. Qadaǵalaw topardaǵı qatinasiwshılar bolsa nátiyje jaqsılǵan bolsada, isenimsiz parxi erise almadı.Alıp barılǵan jumıslardan anıqlaw múmkin, baslawish klass oqıwshıların pedagogikalıq qásiyetlerin esapqa alǵan túrde, úzliksiz túrde rejege tiykarınan háreketli oyınlar ótkerilse olardıń háreket aktivligi hám ayirmashilǵı aniqlanadı.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Ózbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni (2000 26may) "Xalq so' zi". -Toshkent. 2000. 21 iyun.

2. Ismoilov T., Maxkamjanov K., Xo'jaev P. Boshlang'ich sinflarda xarakatli oyinlar
3. Jismoniy tarbiya va sportni «Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi», Toshkent 2003 yil nazariy va amaliy muammolari. K.Mahkamjanov, K.Salomov ,
4. Rasulov «Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi», Toshkent 2003 yil.
5. Salomov.R.S. Sport mashg'ulotining nazariyasi Tashkent, 2005 yil konferentsiyasi Andijon. 2006. 12-13 b.